

CHEMICAL SCIENCES

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ р. ДНІПРО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМИ КОМПОЗИТНИМИ МІКРОФІЛЬТРАМИ

Балакіна М.М.

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник,

Семінська О.О.

Кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

Ремез С.В.

Провідний інженер,

Топкін Ю.В.

Кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

Мельник Л.А.

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник,

Інститут колоїдної хімії та хімії води

ім. А.В. Думанського НАН України

RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF PURIFICATION OF THE DNIPRO RIVER WATER WITH ENVIRONMENTALLY SAFE COMPOSITE MICROFILTRERS

Balakina M.,

Doctor of Chemical Sciences, senior researcher,

Seminska O.,

Candidate of Chemical Sciences, research assistant,

Remez S.,

Leading engineer,

Topkin Yu.,

Candidate of Chemical Sciences, junior researcher,

Melnyk L.

Doctor of Chemical Sciences, senior researcher

of Dumansky Institute of Colloid Chemistry

and Water Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine

Анотація

Досліджено здатність екологічно безпечного композитного мікрофільтра з фізіологічно нешкідливого полівінілового спирту на армуючій підкладці з натурального льону до очищення від сполук заліза, зниження каламутності та кольоровості поверхневих вод на прикладі води р. Дніпро. Показано, що використання зазначеного мікрофільтра при фільтруванні річкової води, а також проведення процесу за інтегрованою схемою мікрофільтрація-коагулювання з використанням сульфату алюмінію та хлориду заліза (III) дозволяють знизити ці показники до регламентованих норм на питну воду. Також встановлено, що в присутності хлориду заліза ($7,5 \text{ мг/дм}^3$) суттєво (\sim в 3,5 рази) зростає питома продуктивність мікрофільтраційної мембрани.

Abstract

The ability of an ecologically safe composite microfilter made of physiologically harmless polyvinyl alcohol on a reinforcing substrate made of natural linen to clean iron compounds and reduce the turbidity and colourity of surface waters was investigated using the Dnipro River water as an example. It is shown that the use of the indicated microfilter in filtering river water, as well as the process of the integrated microfiltration-coagulation scheme using aluminum sulfate and iron (III) chloride, allow to reduce these indicators to the regulated standards for drinking water. It was also established that in the presence of iron chloride (7.5 mg/dm^3) the specific performance of the microfiltration membrane increases significantly (\sim 3.5 times).

Ключові слова: екологічно безпечний мікрофільтр, річкова вода, загальне залізо, каламутність, кольоровість, інтегрований процес мікрофільтрація-коагулювання.

Keywords: environmentally safe microfilter, river water, total iron, turbidity, colourity, integrated process of microfiltration-coagulation.

Вступ. Вода для людини має життєво важливе значення, доставляючи до клітин кисень та поживні речовини, сприяючи переробці їжі в енергію, очищаючи організм від токсинів, беручи участь у регулюванні температури тіла. При цьому особливо

цінною є чиста питна вода, оскільки здоров'я людини безпосередньо залежить від якості вживаної нею води. Проте наразі питання екології стоїть надзвичайно гостро, і тому вода для питних потреб вимагає обов'язкового попереднього очищення. На

сьогодні для цього все частіше використовуються баромембранні процеси [1–3], які полягають у про-давлюванні рідини проти градієнта концентрації через напівпроникну мембрану. Але мембрани, що застосовуються з цією метою, можуть виділяти органічні речовини, які є продуктами або неповної полімеризації, або деструкції полімерного матеріалу мембрани. З урахуванням цього було здійснено вивчення можливості отримання мікрофільтрів з природних або безпечних для здоров'я людини матеріалів для їх використання в підготовці води питного призначення.

З метою уникнення можливого негативного впливу речовин, що виділяються з матеріалів мембрани, був використаний композитний мікрофільтр, за матеріал для його розділового шару якого був обраний один з найпоширеніших водорозчинних полімерів – полівініловий спирт (ПВС). Цей полімер не має запаху. Не токсичний. Не розчиняється у більшості органічних розчинників, зокрема у бензині та гасі, проте крім води його розчинниками є також двоатомні ароматичні спирти, диметилформамід і диметилсульфоксид. Стійкий до дії масел, розведених кислот та лугів, не схильний до руйнування під дією ультрафіолету та мікроорганізмів. Є плівкоутворювачем, має високі адгезійні характеристики. Завдяки фізіологічній нешкідливості знаходить широке застосування в багатьох напрямках медицини, зокрема, як желюючий засіб, і також при виготовленні капсульованих вітамінів [4]. ПВС – харчова добавка Є1203, відноситься до вологоутримуючих агентів і глазурователів, використовується в технологічних цілях у процесі виробництва харчових продуктів. Встановлено, що ця добавка не здатна несприятливо діяти на людський організм; дозволена на території України та країн Європейського Союзу [5].

Проте, ПВС – полімер водорозчинний, що перешкоджає його використанню у водних розчинах. Досягнення зниження розчинності полімерів можливе шляхом так званої зшивки, коли між макромолекулами полімеру утворюються поперечні хімічні зв'язки. Одним із шляхів утворення таких зв'язків є

введення до полімерної композиції речовин – зшиваючих агентів. При зшиванні формується просторова сіткова структура, наявність якої уповільнює дифузію води в товщу полімеру і, як наслідок, збільшує тривалість набухання та розчинення [6].

З літературних джерел відомо, що зшиваючими агентами для полівінілового спирту поряд із рядом інших сполук є двоосновні карбонові кислоти [7–10], з яких для зшивки ПВС було обрано бурштинову кислоту – харчову добавку Є363, яку схвалено для використання в Євросоюзі та Україні [11, 12].

Армуючою підкладкою слугувало екологічно чисте полотно зі 100 %-го натурального льону. Перевагами такої підкладки, крім повної нешкідливості, є те, що ляне полотно, на відміну від бавовняного, стійке до різного роду механічних пошкоджень, довговічне та міцне [13].

Методи та об'єкти дослідження. Як об'єкт дослідження було використано воду р. Дніпро, відібрану у місці водозбору Дніпровської водопровідної станції 28.09.2022 р. Фільтрування було здійснено в тангенціальному режимі при трансмембранному тискові 0,3 МПа.

Під час експериментів у вихідній річковій воді та пермеатах визначали каламутність, кольоровість і вміст загального заліза, а також зміни питомої продуктивності мікрофільтра.

Каламутність визначали фотоколометричним методом з використанням формазинової суспензії за стандартний завіс [14], кольоровість – за платиново-кобальтовою шкалою [15], вміст загального заліза – з *o*-фенантроліном [16].

При визначенні механізму фільтрування було використано метод, розроблений на основі аналізу рівнянь Дарсі та Гагена-Пуазейля, детально викладений у роботі [17].

Обговорення результатів досліджень. На початку фільтрування дніпровської води продуктивність (J_w) мікрофільтра (МФ) дорівнювала $0,2017 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{год})$, проте вже через ~ 1 хв вона знизилась до $0,05 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{год})$, і, продовжуючи зниження, через 42 хв встановилась на рівні $0,026\text{--}0,030 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{год})$ (рис. 1).

Рис.1. Зміни з часом питомої продуктивності полівінілспиртового МФ при фільтруванні дніпровської води

Таке різке зниження продуктивності характерне при мікро- й ультрафільтрації в присутності колоїдних частинок і є найбільш проблематичною перешкодою при їх використанні [18].

Обробка кінетичних даних фільтрування води р. Дніпро згідно з уявленнями теорії конвективного фільтрування [19] показала, що у даному випадку протягом ~ 42 хв процес підпорядковувався механізму фільтрування із поступовим закупорюванням пір багатьма частинками (рис. 2а); надалі цей процес відбувався за закономірностями фільтрування з утворенням осаду на поверхні МФ (рис. 2б), при цьому питома продуктивність встановилась на приблизно одному рівні (рис. 1) – утворився ще один затримувальний шар з завислих речовин, завдяки чому каламутність вже менш, ніж через 10 хв була нижче від регламентованої норми на питну воду (1,0 НОМ [20]); наприкінці фільтрування цей показник був нижчим від норми в 3,2 рази (табл. 1).

Кольоровість досліджуваного зразка дніпровської, як і кольоровість природних вод взагалі, обумовлена присутністю забарвлених органічних речовин, головним чином гумінових і фульвових кислот, що пов'язано з гумусом ґрунту. Особливістю складу дніпровської води є підвищений вміст природних органічних сполук, 77,5 % цих сполук становлять сполуки гумусової природи [21], при цьому в дніпровській воді вміст фульвокислот в ~ 20-40 разів перевищує вміст гумінових, дорів-

нюючи 95-98 % по відношенню до природних органічних сполук [22]. Цей показник на початку фільтрування дорівнював 49 град. Дані, які представлено в таблиці 1, показують, що мікрофільтрація дозволила довести кольоровість пермеату до регламентованої норми на питну воду норми (20 град. [20]).

Вміст загального заліза в пермеаті було знижено від 0,62 мг/дм³ до норми на питну воду (0,2 мг/дм³) (табл. 1).

Таким чином, підбивши підсумки виконаних експериментів можна констатувати, що відкладення завислих частинок на поверхні МФ сприяло значному поліпшенню показників води р. Дніпро, але одночасно стало причиною зниження його питомої продуктивності ~ 6,7 разів

За літературними даними, для подолання забруднення мембран перед мембранною фільтрацією було протестовано різноманітні методи, але, наприклад, було показано, що попередня коагуляція лише певною мірою знижує забруднення [23, 24], ін-лайн коагуляція [25] та гібридні мембрани [26, 27] призводять до значного збільшення трансмембранного тиску. Останнім часом почали з'являтися роботи, в яких пропонується покривати поверхню мембран для контролю забруднення наночастинками [28, 29], частинками оксиду [30, 31] або гідроксиду заліза [32], вплив яких значною мірою зменшував мембранне забруднення.

Рис. 2. Кінетичні дані фільтрування води р. Дніпро в координатах теорії конвективного фільтрування для: а, б – води без добавок; в, г – з добавкою $Al_2(SO_4)_3$ ($7,5 \text{ мг/дм}^3$); г, д – з добавкою $FeCl_3$ ($7,5 \text{ мг/дм}^3$)

З метою зниження забруднення полівінілспиртового МФ було зроблено спробу використати для покриття його поверхні промислові коагулянти, додавши до зразку дніпровської води, що фільтрується, по $7,5 \text{ мг/дм}^3$ сульфату алюмінію та хлориду заліза (III), і проведено фільтрування за тих же умов, що і у разі фільтрування без добавок.

При введенні зазначених добавок в обох випадках також, як і при фільтруванні води без добавок, спостерігались як стадія поступового закупорювання пір, так і стадія утворення осаду на поверхні МФ (рис. 2), але у випадку фільтрування

води р. Дніпро з добавкою $Al_2(SO_4)_3$ зниження питомої продуктивності відбувалось значно плавніше, і сталість J_w спостерігалась лише через 118 хв, при цьому значення J_w коливались у межах $0,036 - 0,039 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$, не набагато перевищуючи значення питомої продуктивності МФ при фільтруванні води без добавок. Ведення до дніпровської води $FeCl_3$ більш суттєво вплинуло на процес фільтрування – при вихідній $J_w 0,2075 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$ вона вже за ~ 10 хв стабільно утримувалась у межах $0,169 - 0,173 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$ (рис. 1).

Таблиця 1

Результати очищення води р. Дніпро композитним полівініловим МФ

Вода р. Дніпро										
τ, год	0	0,16	0,42	0,76	1,12	0,49	1,84	2,28	2,78	3,28
Каламутність, НОМ	2,40	0,67	0,45	0,40	0,39	0,37	0,35	0,33	0,32	0,31
Кольоровість, град.	49,0	31,0	27,0	25,5	24,5	23,5	22,5	22,0	21,5	21,0
Залізо заг., мг/дм ³	0,62	0,36	0,26	0,24	0,22	0,23	0,21	0,21	0,20	0,20
Вода р. Дніпро + Al ₂ (SO ₄) ₃ (7,5 мг/дм ³)										
τ, год	0	0,47	0,78	1,09	1,40	1,71	2,02	2,34	2,65	3,27
Каламутність, НОМ	2,40	0,51	0,43	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31
Кольоровість, град.	49,0	24,0	21,5	20,5	19,5	19,0	18,5	18,1	17,1	17,0
Залізо заг., мг/дм ³	0,62	0,30	0,23	0,23	0,21	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14
Вода р. Дніпро + FeCl ₃ (7,5 мг/дм ³)										
τ, год	0	0,13	0,37	0,75	1,10	1,51	1,85	2,20	2,60	3,30
Каламутність, НОМ	2,40	0,48	0,34	0,35	0,33	0,33	0,31	0,31	0,31	0,30
Кольоровість, град.	49,0	23,0	19,0	18,0	17,5	17,0	17,0	16,5	16,0	16,0
Залізо заг., мг/дм ³	0,62	0,26	0,17	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12

Очевидно, за умов проведення експерименту сформувались крупніші пластівці гідроксидів заліза, ніж пластівці гідроксидів алюмінію, внаслідок чого вони перешкоджали потраплянню туди частинок завислих речовин. Крім того, густина пластівців гідроксидів заліза (3,6 г/см³) більша, ніж пластівців гідроксидів алюмінію (2,4 г/см³) [33], завдяки чому осадження перших відбувалось скоріше.

Крім того, добавки Al₂(SO₄)₃ і FeCl₃ дещо покращили очищення вихідної води (табл. 1).

По закінченні експериментів з метою відновлення J_w мікрофільтрів було проведено їх промивку дистильованою водою до постійної питомої продуктивності, після чого було здійснено їх механічну очистку та знов визначено питому продуктивність. Результати наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Результати регенерації композитних полівінілспиртових мікрофільтрів

Мікрофільтр після фільтрування:	Питома продуктивність, м ³ /(м ² ·год)			
	вихідна	після фільтрування	після промивки	після механічного очищення
води р. Дніпро	0,2017	0,0389	0,0477	0,0536
води р. Дніпро + 7,5 мг/дм ³ Al ₂ (SO ₄) ₃	0,2195	0,0271	0,0522	0,1016
води р. Дніпро + 7,5 мг/дм ³ FeCl ₃	0,2075	0,1712	0,1832	0,2043

Наведені у таблиці 2 результати показують, що добавка FeCl₃ за рахунок специфічності утворених ним гідроксидів забезпечила не тільки найменше зниження питомої продуктивності МФ у процесі фільтрування, але і найкраще її відновлення після проведення регенерації.

Висновки. Показано, що екологічно безпечні композитні полівінілспиртові мікрофільтри на підкладці з лляного полотна здатні ефективно знижувати каламутність і кольоровість води р. Дніпро, а також зменшувати вміст сполук заліза в ній. Добавка до річкової води, що фільтрується, мікродози хлориду заліза сприяє меншому потраплянню за-

вислих частинок до пір мікрофільтрів, забезпечуючи тим самим як більшу стабільність їх питомої продуктивності, так і найкращу регенерацію.

Список літератури

1. Thorsen T., Flogstad. Nanofiltration in drinking water treatment. Literature Review. Technau. N 27. 2006. 51 p.
2. New generation of low fouling nanofiltration membranes / C. Bartels, M. Wilf, W. Casey, J. Campbell. Desalination. 2008. V. 221, N1/3. P. 158-167.
3. Costa A.R., de Pinho M.N. Performance and cost estimation of nanofiltration for surface water treatment in drinking water production. Ibid. 2006. V. 196, N1/3. P. 55-65.

4. Применение поливинилового спирта в медицине. <https://www.sardiko.ru/articles/primenenie-polivinilovogo-spirta-v-medicine/>.
5. Поливиниловый спирт. Medum.ru: <https://medum.ru/e1203>.
6. Елисеева В.И. Полимерные дисперсии. М.: Химия, 1980. 295 с.
7. Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные : в 2 т. М.-Л.:Изд-во АН СССР, 1960. Т. 1. 324 с.
8. Ямсков И.А., Буданов М.В., Даванков В.А. Гидрофильные носители на основе поливинилового спирта для иммобилизации ферментов. Биоорганическая химия. 1979. Т. 5, № 11. С. 1728-1734.
9. Груздева А.Н. Сорбционное разделение электролитов на поперечно сшитом поливиниловом спирте. Журнал физической химии. 2005. Т. 79, № 7. С. 1325-1327.
10. Ковалева С.С. Особенности поведения сшитого поливинилового спирта в водных растворах и растворах низкомолекулярных электродитов. Сорбционные и хроматографические процессы. 2006. Т. 6, № 21. С.198-210.
11. Е363 пищевая добавка. Янтарная кислота. Medum.ru: <https://medum.ru/e363>.
12. Романова Н.К. Сукцинаты – перспективные добавки в технологиях продуктов из растительного сырья. Вестник технологического университета. 2017. Т. 20, №16. С. 128-132.
13. Льяной холст для живописи. <https://prom.ua/p254181453-lnyanoj-holst-dlya.html?>
14. ДСТУ ISO7027:2003. Якість води. Визначення каламутності. Київ: Держспоживстандарт України, 2004. 14 с.
15. ГОСТ 29131-91. Продукты жидкие химические. Метод измерения цвета в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала). М.: ИПК Изд-во стандартов, 2019. 12 с.
16. ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа. М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2008. 8 с.
17. Balakina M., Seminska O., Remez S. Shungite in a dynamic membrane during deferization of aqueous solutions. Polish journal of science. № 56, 2022. P. 19-22.
18. Начинкин О.И. Полимерные микрофильтры. М.: Химия, 1985. 216 с.
19. ДСТУ 7525: 2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 25 с.
20. Гумусовые вещества в воде днепровских водохранилищ / П.Н. Линник, Б.И. Набиванец, Т.А. Васильчук, Н.В. Болелая. Гидробиологический журнал, 1995. Т. 31, №2. С. 74-81.
21. Линник П.Н., Васильчук Т.А. Роль гумусовых веществ в процессах комплексообразования и детоксикации (на примере водохранилищ Днепра). Гидробиологический журнал, 2001. Т. 37, № 5. С. 98-112.
22. Removal of natural organic matter by ultrafiltration and nanofiltration for drinking water production / I. Miljaticovic, M. Matosic, B.H. Cerneha, D. Bratulic. Desalination, 2004. V. 169, N 3. P. 223-230.
23. Water treatment using hybrid method of coagulation and low-pressure membrane filtration / K. Konieczny, M. Rajca, M. Bodzek, A. Kwiecińska. Environment Protection Engineering, 2009. V. 35, N 1. P. 5-22.
24. Pre-coagulation for microfiltration of an upland surface water / A.T. Pikkarainen, S.J. Judd, J. Jokela, L. Gillberg. Water Research, 2004. V. 38, N 2. P. 455-465.
25. Park S., Yoon T. Effects of iron species and inert minerals on coagulation and direct filtration for humic acid removal. Desalination, 2009. V. 239. P. 146-158.
26. Choi K.Y., Dempsey B. In-line coagulation with low-pressure membrane filtration. Water Research, 2004. V. 38, N 19. P. 4271-4281.
27. Improving performance and antifouling capability of PES UF membranes via blending with highly hydrophilic hydrous manganese dioxide nanoparticles / J.R. Gohari, E. Halakoo, N.A.M. Nazri et al. Desalination, 2014. V. 335, N 1. P.87-95.
28. Fe₂O₃ nanocomposite PVC membrane with enhanced properties and separation performance / E. Demirel, B. Zhang, M. Papakyriakou et al. Journal of Membrane Science, 2017. V. 529. P. 170-184.
29. Fouling and natural organic matter removal in adsorbent/membrane systems for drinking water treatment / M. Zhang, C. Li, M.M. Benjamin, Y. Chang. Environmental Science & Technology, 2003. V. 37, N 8. P. 1663-1669.
30. Celik S.O., Tufekci N. Koyuncu I. Self-forming dynamic membrane filtration for drinking water treatment. Water Supply, 2022. V. 22, N 2. P. 1624-1637.
31. Ferric Oxyhydroxide as Fouling Prevention Reagent for Low-Pressure Membranes / M. Litynska, R. Antoniuk, N. Tolstopalova, I. Astrelin. Journal of Ecological Engineering, 2019. V. 20, N 3. P. 77-841.
32. Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология. М.: Высшая школа, 1979. 340 с.